

ЭФФЕКТЫ СУБХРОНИЧЕСКИ ВВОДИМОГО БИОТИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ БЫСТРОГО ТИПА В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА КРЫСАХ

© 2025. В. В. Труш, В. И. Соболев, М. Н. Попов

В экспериментах на крысах с помощью электрофизиологических методов изучали эффекты субхронически вводимого биотина («Медиобiotин», ГмбХ, Германия, 0,4 мг/кг/сутки, перорально, на протяжении 10, 30 и 60 дней) на функциональное состояние *m. tibialis anterior* при индуцированном ее возбуждении и сокращении. Показано, что субхроническое введение биотина (0,4 мг/кг/сутки, на протяжении 30-60 дней) обуславливало увеличение ($p < 0,05$ относительно контроля) амплитуды (на 67–83 %) и длительности (на 31–37 %) М-ответа, что на фоне увеличения массы мышцы (на 17–30 %) косвенно указывает в пользу гипертрофии мышечных волокон, но при этом предопределило появление функциональных признаков сдвига гистохимического профиля *m. tibialis anterior* в окислительную сторону ($p < 0,05$ относительно контроля): удлинение периода активного состояния мышцы (на 17–26 %) и уменьшение скорости расслабления (на 21–23 %) при одиночном сокращении, уменьшение скорости тетанического сокращения (на 22–23 %), уменьшение степени посттетанической потенциации (на 26–36 %) на фоне увеличения соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения (до 4,6:1 против 3,5:1 у контроля), удлинение периода максимальной работоспособности мышцы (на 43–90 %). Установлена эффективность субхронического применения биотина (в течение 30–60 дней) в повышении работоспособности скелетной мышцы быстрого типа и скорости ее восстановления после утомляющей работы, что может быть полезно при динамических физических нагрузках, но при этом отмечается ухудшение ($p < 0,05$ относительно контроля) скоростных параметров сокращения быстрой мышцы (уменьшение скорости расслабления при одиночном сокращении (на 21–23 %), скорости тетанического сокращения (на 22–23 %)), что может негативно отразиться на результатах при анаэробных физических нагрузках.

Ключевые слова: скелетная мышца, мышечные волокна, биотин, крысы.

Введение. Биотин – водорастворимый витамин В₇, выступающий не только в роли кофактора некоторых лиаз и транскарбоксилаз [1], но и оказывающий собственные эффекты на клетки [2, 3]. Он участвует в регуляции экспрессии клеточного генома [3, 4], энергетического обмена, секреции инсулина и реализации его эффектов на клетки, иммунной системы и развития организма [3].

Установлено участие биотина в регуляции окисления жирных кислот в мышечных волокнах [5, 6], поддержании пула щавелевоуксусной кислоты в цикле Кребса и соответственно протекции мышечных волокон от переизбытка ацетил-КоА в митохондриях [7]. Эти эффекты витамина В₇ полезны для защиты мышц от лактатацидоза и улучшения работоспособности.

В некоторых работах [8–10] выявлена способность биотина, вводимого самостоятельно или в комплексе с другими метаболически активными веществами (карнитином, тиамином), стимулировать митохондриальный биогенез и активность митохондриальных ферментов в скелетных мышцах, поглощение ими глюкозы за счет увеличения содержания переносчика GLUT4 в мембранах мышечных волокон, оказывать антиоксидантное действие, повышать устойчивость мышечных волокон к апоптозу при тяжелых нагрузках. Вместе с тем, эффективность биотина в повышении функциональных параметров скелетных мышц в условиях *in vivo* носит дискуссионный характер.

Целью работы послужило исследование в экспериментах на крысах эффектов субхронически вводимого биотина (0,4 мг/кг/сутки, ежедневно, перорально) на электрофизиологические и эргометрические параметры *m. tibialis anterior*, характеризующейся преимущественным преобладанием мышечных волокон II типа.

При определении дозы биотина для крыс исходили из суточной терапевтической его дозы для взрослого человека с дефицитом биотина, но отсутствием наследственной ферментопатии, – в 2,5–5 мг/сутки. Тактика межвидового переноса доз [11] позволила установить эквивалентную этой дозе дозу для крыс в 0,3–0,5 мг/кг/сутки. В работах других специалистов, изучавших эффекты экзогенно вводимого биотина у крыс, суточные его дозы составляли от 0,1 мг/кг [8] до 5 мг/кг [7]. Вместе с тем, известно, что прием слишком высоких доз биотина не позволяет достичь существенного повышения его концентрации в крови и скелетных мышцах, поскольку сопровождается ослаблением его всасывания в кишечнике. Кроме того, токсические эффекты биотина на животный организм изучены недостаточно [3], и имеются сведения [12] о развитии тяжелой миопатии у людей под влиянием слишком высоких доз биотина (до 100–300 мг/сутки).

Учитывая эти факты, при выборе дозы биотина для субхронического введения крысам мы исходили из умеренной терапевтической его дозы для человека, не страдающего наследственными ферментопатиями (2,5–5 мг/сутки), и определили эквивалентную дозу для субхронического ежесуточного введения крысам в 0,4 мг/кг.

Методика. Эксперименты выполнены в соответствии с «Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств» [13] на 40 крысах-самках 4–5-ти месячного возраста, разделенных на 2 группы: контрольную (n=10, не подвергалась никаким воздействиям, К-группа) и опытную (n=30, животные получали биотин (В₇), В₇-группа). Биотин (торговая марка «Медиобиотин», ГмбХ, Германия) вводили ежесуточно в дозе 0,4 мг/кг, перорально на протяжении 10, 30 и 60 дней. Таким образом, опытная группа была в последующем разделена на 3 подгруппы (по 10 животных в каждой) в зависимости от количества полученных инъекций В₇: 10В₇-, 30В₇- и 60В₇-группы.

По окончании сроков введения биотина на наркотизированных животных (тиопентал натрия, 100 мг/кг, внутривенно) изучали электрофизиологические и эргометрические параметры *m. tibialis anterior* согласно методическим подходам, описанным в более ранней нашей работе [14].

Экспериментальные данные обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента, предварительно убедившись в нормальности распределения в исследуемых вариационных рядах (W-тест Шапиро-Уилка, Statistica, 7.0).

Результаты и обсуждение. У животных В₇-групп отмечалось (p<0,05 относительно контроля) увеличение амплитуды М-ответов (на 49–83 % через 10–60 дней введения) и их длительности (на 31–37 % через 30–60 дней применения, табл. 1). Количество активируемых двигательных единиц (ДЕ) мышцы у крыс всех В₇-групп значимо не отличалось от контроля, тогда как масса *m. tibialis anterior* возрастала через 30 и 60 дней введения биотина (на 17–30 %, p<0,05 относительно контроля, табл. 1), что может быть связано с некоторой гипертрофией мышечных волокон, установленной в работе других специалистов [15]. В пользу возможной гипертрофии мышечных волокон у животных, субхронически получавших биотин, указывает и увеличение площади М-волны (повышение ее амплитуды и увеличение длительности в 30В₇- и 60В₇-группах). Повышение же амплитуды М-волны у животных 10В₇-группы, вероятнее всего, обусловлено улучшением синхронизации возбуждения мышечных или возможно двигательных нервных волокон.

Наряду с возможной гипертрофией мышечных волокон у животных 30В₇- и 60В₇-групп удлинение М-ответов может быть обусловлено увеличением доли медленных

мышечных волокон, проводящих потенциалы действия гораздо медленнее, чем быстрые [16]. Характер влияния биотина на гистохимический профиль скелетных мышц малоизучен. Вместе с тем, известна способность биотина активировать гуанилатциклазу в различных клетках [17, 18]. Активированная гуанилатциклаза способна стимулировать экспрессию тяжелых цепей миозина медленного типа (ТЦМ 1 β) [19], что может обуславливать перепрофилирование быстрых мышечных волокон в медленные под действием терапевтических доз биотина.

В пользу возможного сдвига гистохимического профиля исследуемой передней большеберцовой мышцы в окислительную сторону у животных, субхронически получавших В₇ (30–60 дней), указывает ($p < 0,05$ относительно контроля) удлинение продолжительности активного состояния мышцы (на 17–26 %) и уменьшение скорости расслабления (на 21–23 %) при одиночном сокращении, снижение степени посттетанической потенциации (на 26–36 %) и увеличение соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения (на 31–29 %, табл. 1).

Таблица 1

Средние значения ($\bar{X} \pm m$) некоторых электрофизиологических и сократительных параметров *m. tibialis anterior* крыс контрольной группы и животных, получавших биотин (В₇)

Параметры	Группы животных			
	К	10В ₇	30В ₇	60В ₇
<i>Параметры М-волны</i>				
Амплитуда, мВ	2,6±0,22 (-36±8,4•)	3,9±0,31, (-36±4,9•) [+49*]	4,4±0,42, (-34±3,3•) [+67*]	4,8±0,63, (-38±4,9•) [+83*]
Длительность, мс	5,5±0,51, (+38±3,9•)	7,1±0,67 (+46±4,1•)	7,2±0,49, (+34±4,0•) [+31*]	7,5±0,48, (+34±4,6•) [+37*]
<i>Параметры одиночного сокращения</i>				
Амплитуда, мм	3,0±0,22 (-24±2,2•)	3,1±0,27	3,1±0,32	3,1±0,15
Длительность активного состояния мышцы, мс	47,9±1,99 (-14±3,5•)	52,7±1,29	55,9±1,26, [+17*]	60,1±1,22, [+26*]
Скорость укорочения, мм/м	103,6±5,02	99,7±3,90	119,2±15,46	105,08±6,30
Скорость расслабления, мм/мс	54,7±4,13	45,8±3,07	43,1±3,22, [-21*]	42,4±2,42, [-23*]
<i>Масса мышцы и количество активируемых ДЕ</i>				
Количество активируемых ДЕ	14,1±1,21 (-26±2,0•)	12,6±1,09	16,3±1,89	15,4±1,93
Масса мышцы, мг	399,8±6,81	423,5±10,13	467,4±13,33, [+17*]	520,4±10,53, [+30*]
<i>Функциональные параметры, отражающие гистохимический профиль мышцы</i>				
Амплитуда одиночного сокращения перед тетанусом, мм	3,2±0,24	3,4±0,23	3,3±0,31	3,3±0,18
Посттетаническая потенциация, %	49,7±4,3	41,6±4,12	36,6±3,98 [-26*]	31,7±4,02 [-36*]
Отношение амплитуды тетануса к амплитуде одиночного сокращения	3,5±0,29	3,7±0,32	4,6±0,35 [+31*]	4,5±0,32 [+29*]

* – указана статистически значимая ($p < 0,05$) разница показателя относительно соответствующего значения контроля (в %); • – указана статистически значимая ($p < 0,05$) разница показателя после выполнения утомляющей работы относительно исходного значения соответствующей группы (в %).

Кроме того, подтверждением возможности трансформации быстрых мышечных волокон в медленные при субхроническом введении биотина является и более высокая устойчивость мышцы животных В₇-групп к утомлению. В частности, применение биотина повлияло на характер восстановления мышечных ответов после утомления: если амплитуда и длительность М-ответов мышцы после утомляющей работы у крыс В₇-групп изменялись примерно в такой же степени, как и у контроля, то количество активируемых ДЕ, амплитуда одиночных сокращений и продолжительность активного состояния мышцы не претерпевали значимых изменений относительно исходных значений, тогда как у контрольных животных эти параметры значимо ($p < 0,05$ относительно исходных значений) снижались (см. табл. 1).

Известно, что восстановление мышечной силы после утомления происходит медленнее, чем возбудимости в связи с более длительным восстановлением процесса электромеханического сопряжения [16]. У животных В₇-групп, в отличие от контрольных особей, уменьшение амплитуды М-ответа после утомления не сопровождалось уменьшением амплитуды одиночных сокращений, что может быть связано с более быстрой нормализацией после утомления эффективности электромеханического сопряжения в мышечных волокнах.

Субхроническое введение биотина привело к определенным изменениям параметров тетанического сокращения мышцы при выполнении утомляющей работы. Так, спустя 30 дней ежедневного введения биотина наблюдалось ($p < 0,05$ относительно контроля) удлинение времени достижения максимальной амплитуды тетануса (на 40 %), уменьшение скорости тетанического сокращения (на 23 %) и тенденция к уменьшению его мощности (см. табл. 2). В то же время продолжительность периода максимальной работоспособности мышцы у животных 30В₇-группы значимо удлинялась относительно контроля (на 43 %, $p < 0,05$, см. табл. 2). Подобные изменения параметров тетанического сокращения мышцы сохранялись и в 60В₇-группе с той лишь разницей, что отмечалось ($p < 0,05$ относительно контроля) еще более выраженное удлинение периода максимальной работоспособности мышцы (на 90 %) и не характерное для 30В₇-группы удлинение периода субмаксимальной ее работоспособности (на 36 %, табл. 2). Все эти изменения параметров тетанического сокращения в 30В₇- и 60В₇-группах имели место на фоне нормального количества активируемых ДЕ мышцы и повышенной относительно контроля ее массы (на 17–30 %, $p < 0,05$, см. табл. 1).

Таблица 2

Средние значения ($\bar{X} \pm m$) параметров тетанического сокращения *m. tibialis anterior* контрольных животных и крыс, получавших биотин (В₇), в момент выполнения утомляющей работы

Группа животных	Время достижения максимальной амплитуды сокращения, с	Скорость тетанического сокращения, мм/с	Мощность тетанического сокращения, мВт	Длительность периода максимальной работоспособности, с	Длительность периода субмаксимальной работоспособности, с
К	0,8±0,13	16,1±1,18	11,1±0,96	3,6±0,39	9,1±1,08
10В ₇	0,9±0,07	14,9±1,92	10,2±1,98	4,7±0,43	10,1±1,13
30В ₇	1,2±0,08, [+40*]	12,5±1,13, [-23*]	8,6±0,92	5,2±0,44, [+43*]	9,2±1,10
60В ₇	1,2±0,08, [+41*]	12,6±1,08, [-22*]	8,7±0,82	6,9±0,54, [+90*]	12,5±0,89, [+36*]

* – указана статистически значимая ($p < 0,05$) разница показателя относительно контрольной группы (в %).

Замедление тетанического сокращения исследуемой мышцы при длительном введении биотина на фоне удлинения периода максимальной (спустя 30 и 60 дней введения) и даже субмаксимальной (спустя 60 дней введения) работоспособности

мышцы косвенно подтверждают выдвинутое нами предположение относительно увеличения под действием биотина доли медленных мышечных волокон в мышце.

Таким образом, субхроническое введение биотина сопровождалось увеличением амплитуды и длительности М-волны на фоне увеличения массы *m. tibialis anterior*, что косвенно указывает в пользу гипертрофии мышцы. Кроме того, спустя 30–60 дней ежедневного применения биотина отмечались признаки сдвига гистохимического профиля исследуемой мышцы в окислительную сторону: удлинение периода активного состояния мышцы и уменьшение скорости расслабления при одиночном сокращении, скорости тетанического сокращения, степени посттетанической потенциации на фоне увеличения соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения, удлинение периода максимальной работоспособности мышцы. Наконец, для мышцы животных, получавших биотин, была характерна лучшая, в сравнении с контролем, способность к восстановлению сократительных ответов после утомляющей работы и более высокая устойчивость к утомлению, в пользу чего указывает удлинение периодов максимальной (спустя 30–60 дней введения биотина) и субмаксимальной (спустя 60 дней введения биотина) работоспособности мышцы при выполнении утомляющей тетанической работы.

Данные литературы относительно способности биотина повышать устойчивость скелетных мышц к утомлению не однозначны. С одной стороны, в ряде работ установлена способность биотина увеличивать поглощение глюкозы мышечными волокнами [10, 20], повышать утилизацию ацетилкоэнзима А тканями [21] и предотвращать избыточное накопление его в митохондриях [7], улучшать митохондриальный биогенез и активность митохондриальных ферментов в мышечных волокнах [8, 22]. С другой стороны, ряд авторов [7, 23], в исследованиях *in vivo* наблюдали эргогенные эффекты биотина только в случае комплексного его применения с другими метаболически активными веществами (карнитином или тиамином). В наших исследованиях получены данные относительно эффективности субхронического применения биотина в повышении работоспособности скелетной мышцы быстрого типа и скорости ее восстановления после утомляющей работы, что может быть полезно при динамических физических нагрузках, но при этом отмечается ухудшение скоростных параметров сокращения быстрой мышцы, что может негативно отразиться на результатах при анаэробных физических нагрузках.

Выводы

1. Субхроническое введение биотина (0,4 мг/кг/сутки, на протяжении 30–60 дней) обуславливало увеличение ($p < 0,05$ относительно контроля) амплитуды (на 67–83 %) и длительности (на 31–37 %) М-волны, что на фоне увеличения массы мышцы (на 17–30 %) косвенно указывает в пользу гипертрофии мышечных волокон.

2. Субхроническое (в течение 30–60 дней) введение биотина предопределило появление функциональных признаков сдвига гистохимического профиля *m. tibialis anterior* в окислительную сторону ($p < 0,05$ относительно контроля): удлинение периода активного состояния мышцы (на 17–26 %) и уменьшение скорости расслабления (на 21–23 %) при одиночном сокращении, скорости тетанического сокращения (на 22–23 %), степени посттетанической потенциации (на 26–36 %) на фоне увеличения соотношения между амплитудой тетануса и одиночного сокращения (до 4,6:1 против 3,5:1 у контроля), удлинение периода максимальной работоспособности мышцы (на 43–90 %).

3. Биотин обуславливал повышение устойчивости мышцы к утомлению и ускорение восстановления ее сократительных ответов после утомляющей работы, в сравнении с контролем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Said H.M. Biotin: biochemical, physiological and clinical aspects // *Subcell. Biochem.* – 2012. – V. 56. – P. 1-19.
2. Ortega-Sáenz P., Macías D., Levitsky K.L., Rodríguez-Gómez J.A., González-Rodríguez P., Bonilla-Henao V., Arias-Mayenco I., López-Barneo J. Selective accumulation of biotin in arterial chemoreceptors: requirement for carotid body exocytotic dopamine secretion // *J. Physiol.* – 2016. – V. 594, No 24. – P. 7229-7248.
3. Riveron-Negrete L., Fernandez-Mejia C. Pharmacological Effects of Biotin in Animals // *Mini. Rev. Med. Chem.* – 2017. – V. 17, No 6. – P. 529-540.
4. Kuroishi T. Regulation of immunological and inflammatory functions by biotin // *Can. J. Physiol. Pharmacol.* – 2015. – V. 93, No 12. – P. 1091-1096.
5. Trumble G.E., Smith M.A., Winder W.W. Purification and characterization of rat skeletal muscle acetyl-CoA carboxylase // *Eur. J. Biochem.* – 1995. – V. 231, No 1. – P. 192-198.
6. Kirkeby S., Moe D., Bøg-Hansen T.C., van Noorden C.J. Biotin carboxylases in mitochondria and the cytosol from skeletal and cardiac muscle as detected by avidin binding // *Histochemistry.* – 1993. – V. 100, No 6. – P. 415-421.
7. Бровкина И.Л., Ананьев Р.В., Прокопенко Л.Г. Влияние энергизирующих и антиоксидантных витаминов на эргопротекторные эффекты умеренно высокой внешней температуры в норме и при голодании // *Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье».* – 2016. – № 2. – С. 50-54.
8. Sun M., Qian F., Shen W., Tian C., Hao J., Sun L., Liu J. Mitochondrial nutrients stimulate performance and mitochondrial biogenesis in exhaustively exercised rats // *Scand. J. Med. Sci. Sports.* – 2012. – V. 22, No 6. – P. 764-775.
9. Hao J., Shen W., Sun L., Long J., Sharman E., Shi X., Liu J. Mitochondrial dysfunction in the liver of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats: improvement by a combination of nutrients // *Br. J. Nutr.* – 2011. – V. 106, No 5. – P. 648-655.
10. Sasaki Y., Sone H., Kamiyama Sh., Shimizu M., Shirakawa H., Kagawa Y., Komai M., Furukawa Yu. Administration of biotin prevents the development of insulin resistance in the skeletal muscles of Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty rats // *Food Funct.* – 2012. – V. 3, No 4. – P. 414-419.
11. Хабриев Р.У. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. – М.: Медицина, 2005. – 832 с.
12. Maillart El., Mochel F., Acquaviva C., Maisonobe Th., Stankoff B. Severe transient myopathy in a patient with progressive multiple sclerosis and high-dose biotin // *Neurology.* – 2019. – V. 92, No 22. – P. 1060-1062.
13. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / А.Н. Миронова, Н.Д. Бунатян, ред. – Москва: Минздрав РФ, ЗАО «Гриф и К», 2012. – 944 с.
14. Труш В.В., Соболев В.И. Эффекты длительно вводимой α -липоевой кислоты на нервно-мышечный аппарат в модельных экспериментах на животных // *Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Биология. Химия.* – 2019. – Т. 5(71), № 4. – С. 158-181.
15. Алексеев В.А. Использование В-витаминных препаратов в кормлении молодняка свиней // *Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.* – 2014. – №3(27). – С. 89-91.
16. MacIntosh B., Gardiner Ph., McComas A.J. Skeletal muscle. Form and function. – 2nd ed. – Champaign: Human Kinetics, 2006. – 423 p.
17. McCarty M.F., DiNicolantonio J.J. Neuroprotective potential of high-dose biotin // *Medical hypotheses.* – 2017. – V. 109. – P. 145-149.
18. Vilches-Flores A., Tovar A.R., Marin-Hernandez A., Rojas-Ochoa A., Fernandez-Mejia C. Biotin increases glucokinase expression via soluble guanylate cyclase/protein kinase G, adenosine triphosphate production and autocrine action of insulin in pancreatic rat islets // *J. Nutr. Biochem.* – 2010. – V. 21, No 7. – P. 606-612
19. Ломоносова Ю.Н., Каламбаров Г.Р., Бугрова А.Е., Шевченко Т.Ф., Карташкина Н.Л., Лысенко Е.А., Швец В.И., Немировская Т.Л. Защитное действие L-аргинина на белки m. soleus при функциональной разгрузке мышцы // *Биохимия.* – 2011. – Т. 76, вып. 5. – С. 701-712.
20. Kouzi S.A., Yang S., Nuzum D.S., Dirks-Naylor A.J. Natural supplements for improving insulin sensitivity and glucose uptake in skeletal muscle // *Front. Biosci.* – 2015. – V. 7. – P. 94-106.
21. Osada K., Komai M., Sugiyama K., Urayama N., Furukawa Y. Experimental study of fatigue provoked by biotin deficiency in mice // *Int. J. Vitam. Nutr. Res.* – 2004. – V. 74, No 5. – P. 334-340.
22. Shen W., Hao J., Tian C., Ren J., Yang L., Li X., Luo C., Cotma C.W., Liu J. A combination of nutriment improves mitochondrial biogenesis and function in skeletal muscle of type 2 diabetic Goto-Kakizaki rats // *PLoS One.* – 2008. – V. 3, No 6. – P. e2328.

23. Ананьев Р.В., Бровкина И.Л., Прокопенко Л.Г., Прокопенко Н.Я. Эргопротекторное действие витаминов при токсическом поражении печени // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2017. – №2. – С. 74-80.

Поступила в редакцию 16.09.2025 г.

EFFECTS OF SUBCHRONIC BIOTIN ADMINISTRATION ON THE FUNCTIONAL STATE OF FAST-TYPE SKELETAL MUSCLE IN EXPERIMENTS ON RATS

V. V. Trush, V. V. Sobolev, M. N. Popov

In experiments on rats, the effects of subchronically administered of biotin (Mediobiotin, GmbH, Germany, 0.4 mg/kg/day, orally, for 10, 30 and 60 days) on the functional state of *m. tibialis anterior* during its induced excitation and contraction were studied using electrophysiological methods. It was shown that subchronic administration of biotin (0.4 mg/kg/day, for 30-60 days) caused an increase ($p < 0.05$ relative to the control) in the amplitude (by 67–83 %) and duration (by 31–37 %) of the M-response, which, against the background of an increase in muscle mass (by 17–30 %), indirectly indicates in favor of muscle fiber hypertrophy, but at the same time predetermined the appearance of functional signs of a shift in the histochemical profile of *m. tibialis anterior* in the oxidative direction ($p < 0.05$ relative to the control): lengthening the period of the active state of the muscle (by 17–26 %) and decreasing the rate of relaxation (by 21–23 %) during a single contraction, decreasing the rate of tetanic contraction (by 22–23 %), decreasing the degree of post-tetanic potentiation (by 26–36 %) against the background of an increase in the ratio between the amplitude of tetanus and a single contraction (up to 4.6:1 versus 3.5:1 in the control), lengthening the period of maximum muscle performance (by 43–90 %). The effectiveness of subchronic use of biotin (for 30–60 days) in increasing the performance of fast-type skeletal muscle and the rate of its recovery after fatiguing work has been established, which may be useful during dynamic physical activity, but at the same time there is a deterioration ($p < 0.05$ relative to control) in the speed parameters of fast muscle contraction (a decrease in the rate of relaxation during a single contraction (by 21–23 %), the rate of tetanic contraction (by 22–23 %)), which may negatively affect the results during anaerobic physical activity.

Keywords: skeletal muscle, muscle fibers, biotin, rats.

Труш Вера Владимировна

д-р биол. наук., доцент, заведующая кафедрой физиологии и биофизики ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: ver.trush@yandex.ru

Trush Vera Vladimirovna

Doctor of Biological Sciences, Docent, Head of the Department of Physiology and Biophysics, FSBEI HE «Donetsk state university»,
E-mail: ver.trush@yandex.ru,

Соболев Валерий Иванович

д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры здоровья и реабилитации ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Ялта, Крым, РФ.
E-mail: v.sobolev@mail.ru

Sobolev Valery Ivanovich

Doctor of Biological Sciences, Professor, Professor at the Department of Health and Rehabilitation, FSAEI HE «V.I. Vernadsky Crimean Federal University», Yalta, Crimea, RF.
E-mail: v.sobolev@mail.ru

Попов Максим Николаевич

кандидат пед. наук, доцент, заведующий кафедрой здоровья и реабилитации, заместитель директора Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, г. Ялта, Крым, РФ.
E-mail: maks.popov@mail.ru

Popov Maxim Nikolaevich

Candidate of pedagogical sciences, Docent, head of the department of health and rehabilitation, deputy director of the Humanitarian Pedagogical Academy (branch) of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky" in Yalta, Yalta, Crimea, RF.
E-mail: maks.popov@mail.ru